

УДК 796.000.093

<https://doi.org/10.36906/FKS-2021/36>*Захарова Л.И.*

ORCID: 0000-0002-3446-9910;

Бойко Г.М.

ORCID: 0000-0002-6323-0941

*Брянский государственный технический университет,
г. Брянск, Россия*

КОМПЛЕКС ГТО КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Аннотация. В статье рассматривается история развития ГТО как одного из факторов становления индустриального общества Советского Союза. Акцентируется внимание на знамени комплекса ГТО в годы Великой Отечественной войны. Констатируется, что современная студенческая молодежь не знает, что такое комплекс ГТО и какие нормативы необходимо сдавать для получения значков отличия. Авторы считают, что возрождение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), который включает в себя программную и нормативную основу физического воспитания населения повысит внимание к вопросам физической культуры и спорта со стороны молодежи.

Ключевые слова: физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО), Великая Отечественная война, Советский Союз.

Zakharova L.I.

ORCID: 0000-0002-3446-9910;

Boyko G.M.

ORCID: 0000-0002-6323-0941

*Bryansk State Technical University,
Bryansk, Russia*

THE TRP COMPLEX AS ONE OF THE FACTORS OF THE VICTORY OF THE SOVIET UNION IN THE GREAT PATRIOTIC WAR

Annotation. The article examines the history of the development of the TRP as one of the factors in the formation of the industrial society of the Soviet Union. Attention is focused on the sign of the TRP complex during the Great Patriotic War. It is stated that modern student youth do not know what the TRP complex is and what standards must be passed in order to receive distinction badges. The authors believe that the revival of the All-Russian physical culture and sports complex “Ready for Labor and Defense” (TRP), which includes the program and regulatory framework of physical education of the population, to increase attention to the issues of physical culture and sports on the part of young people.

Keywords: physical culture and sports complex “Ready for Labor and Defense” (TRP), the Great Patriotic War, the Soviet Union.

22 июня 2021 года исполнилось 80 лет, как советский народ оказался втянутым в самую крупномасштабную войну XX века. На сегодняшний день не перестают утихать споры о роли и влиянии Советского Союза в этой войне. В научной среде нередко проводят параллели между Германией и Советским Союзом, Гитлером и Сталиным, коммунизмом и нацизмом. Наша задача не допустить пересмотра исторических событий. Что же помогло Советскому

Союзу выстоять в этой неравной схватке? С 1928 года Советский Союз берет курс на индустриализацию, для повышения уровня обороноспособности страны. В связи с этим советское правительство начало отводить большую роль физической подготовке всего населения. В послереволюционный период, когда страна находилась в идеологической изоляции, спорт начал признаваться как основа дисциплины, порядка и хорошей физической подготовки. Развитие физической культуры и обучение населения военным навыкам становятся в СССР приоритетными задачами, выполнение которых контролируется первыми лицами государства [1].

В 1920 году создается военно-научное общество, представителем которого назначается народный комиссариат по военным и морским делам М. Фрунзе. А в 1923–1924 гг. организуется общество друзей воздушного флота (ОДВД) и Общество друзей химической обороны и химической промышленности (ДОБРОХИМ).

В 1927 году эти два общества объединяются и создается новая организация Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству (ОСОАВИАХИМ), которое к 1928 году насчитывает около 2 млн человек.

11 марта 1931 года был утвержден проект комплекса ГТО, который стал нормативной основой системы физического воспитания для всей страны. Ведущую роль в разработке и реализации новой системы физического воспитания сыграл комсомол, явившийся инициатором этого комплекса.

За время существования комплекса его нормативную часть не раз изменяли. Наиболее крупные изменения вносились в 1940, 1947, 1955, 1965 и 1972 годах. Конечно, необходимо отметить, что в ходе работы по продвижению ГТО, приходилось прибегать к методам принуждения. Однако высокая идейная и политическая направленность комплекса ГТО, общедоступность физических упражнений, включенных в его нормативы, их практическая значимость привели к тому, что ГТО скоро стал популярным среди населения [1]. Особое символическое значение приобрели значки «ГТО» – серебряный или золотой, в зависимости от результатов, которые подтверждали сдачу нормативов. Иметь значок «ГТО» было престижно, особенно среди молодежи.

К концу 30-х годов, когда комплекс ГТО находился на пике популярности, встал вопрос об улучшении его содержания. Нормативы тщательно обсуждались научными и практическими работниками физического воспитания, что привело в 1939 году разработке новых норм комплекса ГТО, которые 26 ноября 1939 года были утверждены специальным постановлением Совета Народных Комиссаров СССР «О введении нового физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне СССР». Вступивший в действие с 1 января 1940 года новый комплекс ГТО содержал не только обязательные нормы, но и испытания по выбору, что обеспечивало, по мнению разработчиков, сочетание общей физической подготовки со спортивной специализацией. Включение в комплекс обязательных норм обеспечивало овладение навыками бега, плавания, передвижения на лыжах, стрельбы и преодоления препятствий. Кроме того, каждый участник комплекса ГТО должен был по своему выбору выполнить упражнения из различных видов спорта, способствовавшие совершенствованию силы, быстроты, ловкости и выносливости (<https://www.gto.ru/history>).

Благодаря ГТО миллионы советских людей получили навыки маршевой, лыжной, стрелковой подготовки, плавания, метания гранат, преодоления водных преград и препятствий. Это помогло им в минимальные сроки овладеть военным делом, стать снайперами, разведчиками, танкистами, летчиками. Скромный значок ГТО для многих из них стал первой наградой, к которой позднее добавились ордена за трудовые и боевые заслуги (<https://www.gto.ru/history>).

Когда фашистская Германия 22 июня 1941 года напала на нашу страну, многие спортсмены стали вступать действующую армию. А позже была поставлена задача о создании партизанских отрядов, которые действовали бы в тылу врага. Каждый солдат сражался мужественно и героически. В сентябре 1941 года вводят всеобщее военное обучение. Все учебные заведения, нормативы комплекса ГТО, работа всех физкультурно-спортивных организаций направлены на решение задач, которые появились в военное время. Для организации и проведения занятий по военно-физической подготовке в органы Всевобуча (всеобщее военное обучение) направляют преподавателей, спортсменов. В регионах эту работу возложили на отделы Всевобуча, которые были организованы при военных комиссариатах. Учебные центры Всевобуча разрабатывали программы, методические материалы. Они сыграли огромную роль в использовании средств физической культуры для военно-физической подготовки бойцов. А в 1942 году в комплекс ГТО были внесены новые нормативы: знания оружия, знания топографии, бег по пересеченной местности, водные переправы, умение вести штыковой бой, умение метать гранату из разных положений и другие, которые были необходимы во время войны.

Выполняя постановление Госкомитета обороны СССР о всеобщем военном обучении населения, физкультурные организации и учебные заведения проделали большую работу по подготовке резервов армии, авиации и флота. Будущих бойцов обучали на стадионах и спортивных площадках. Также проводилась большая работа по восстановлению здоровья и возвращению в строй раненых солдат средствами физической культуры.

Перед физкультурными организациями в годы войны стояли задачи:

- подготовить резервы армии;
- проводить военно-физическую подготовку населения;
- готовить специалистов по лечебной физической культуре для работы в госпиталях.

В последние годы войны началась активизация спортивно-массовой работы в стране. Начали проводить разные соревнования, в стране восстанавливаются старые и строятся новые спортивные школы.

В годы Великой Отечественной войны комплекс ГТО был одним из главных показателей в военно-физической подготовке населения. Патриотизм, хорошая спортивная подготовка, вера в победу – все это сыграло огромную роль в разгроме фашистских захватчиков. ГТО – достаточно актуальная тема в обществе. К сожалению, современная молодежь не знает историю и значение этого выражения. Мы решили узнать у первокурсников Брянского государственного технического университета, знают ли они, что такое нормы ГТО, нужны ли они обществу и конкретно молодежи. Было выявлено, что только 16,8% знает, что такое нормы ГТО, 36,7 затрудняются ответить, остальные не знают значение этого выражения.

Сегодня, когда страна находится с сложных экономическом и политическом отношениях, в спортивной жизни страны наблюдается подъем. Следует отметить, что данный процесс обуславливается повышением внимания к вопросам физической культуры и спорта со стороны государства. В последние годы физическая культура в вузе является составной частью образовательного процесса в профессиональной подготовке современных студентов и приоритетным направлением для воспитания молодежи. Многочисленные педагогические и медицинские исследования оценки состояния здоровья и физической подготовленности современной студенческой молодежи, показывают снижение показателей базовых физических качеств, общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, низкая мотивация на занятия физической культурой и спортом. Данная негативная статистика говорит о необходимости поиска новых подходов, современных педагогических технологий и форм совершенствования программного содержания физического воспитания студентов и

особенно девушек, обучающихся в технических вузах [2]. В связи с этим опыт Советского Союза в подготовке всесторонней личности является актуальным.

24 марта 2014 г. вышел Указ Президента Российской Федерации о возрождении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (<https://clck.ru/YshHK>). В нем указывается на необходимость совершенствования государственной политики в области физической культуры и спорта, реформирования системы физического воспитания всех слоев населения. В контексте данных преобразований в Российской Федерации с 1 сентября 2014 г. введен в действие новый Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО), который включает в себя программную и нормативную основу физического воспитания населения.

Литература

1. Леушкин Д.В., Ашмарина А.А., Баранова Т.В. ГТО в прошлом и настоящем: социальный и педагогический аспекты // Научные проблемы водного транспорта. 2015. № 44.
2. Булгакова О.В. Интегративная методика подготовки студенток технического вуза к выполнению норм ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО): Автореф. ... канд. пед. наук. Красноярск, 2019.

© Захарова Л.И., Бойко Г.М., 2021